

Смерть как феномен и проблема человеческого бытия

Вишев Игорь Владимирович, доктор философских наук, профессор,
старший научный сотрудник кафедры философии
Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет),
Российская Федерация, г. Челябинск

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению такого явления бытия людей и научной проблемы как смерть и необходимости устранения её фатальности и безысходности. Религиозно-идеалистическим верованиям в этой области в форме иллюзии бессмертия противопоставляются такие научные подходы решения данной проблемы как концепция анархистов-биокосмистов, взгляды и деятельность А. М. Горького, трансгуманизм и иммортология. Отмечается ненаучный характер абсолютного смысла бессмертия, научной альтернативой которому оказывается относительный характер практического бессмертия человека и его воскрешения, снимающего многие затруднения и недоразумения.

Ключевые слова: религиозный иммортализм, научный иммортализм, анархизм-биокосмизм, пространственный и временной локализм человеческой жизни, концепции старения, трансгуманизм, иммортология.

Жизнь самоценна для человека, для него нет ничего её дороже. Но смерть раньше или позже пресекает жизнь. До сих пор не было ни одного факта, чтобы кому-то из людей удалось сохранить её – высшую их ценность. Люди, не имея реальных средств исключить смерть из своего бытия, как и в других подобных случаях, перенесли решение этой проблемы в сферу мифологических сказаний, религиозных верований и идеалистических учений, главным образом объективно-идеалистических, т.е. в воображаемый, но не реальный, потусторонний, трансцендентный мир. Подобного рода представления получили общее название – иммортализм (лат. im – без; mors, mortis – смерть), по существу, иллюзия бессмертия.

Но за последнее столетие начали возникать и осмысливаться реальные предпосылки и основания решения проблемы индивидуального, личного бессмертия. Появился научный иммортализм, например, биокосмизм.

Особенно ярко и эмоционально биокосмизм был представлен небольшой группой анархистов, которая вскоре, о чём и сегодня остаётся только сожалеть, раскололась на Северную (Петроградскую) организацию, лидером которой стал Александр Ярославский, и Московскую во главе с Александром Агиенко (Святогором). Это, разумеется, подорвало их позиции и влияние, хотя в то время они получили определённую известность, участвуя в дискуссиях, публикуя свои сочинения, будучи представителями, главным образом, творческой интеллигенции. Так, оба лидера были тогда известными поэтами.

При этом, для ясности, важно особо подчеркнуть, что так называемый «исторический анархизм» (как и его теоретики М. Бакунин (1814 – 1876), П. Кропоткин (1842 – 1921) и др.) идею бессмертия не разделял. Но в конце 10-х годов XX века, после Февральской революции 1917 года и тем более в связи с Октябрьской революцией в том же году, в условиях революционного энтузиазма у ряда анархистов возникли поистине дерзновенные идеи. Именно эти анархисты объявили себя безоговорочными приверженцами иммортализма и освоения космоса.

Именно они, в отличие от исторических анархистов, задали вопрос, почему анархизм, выступающий за последовательную свободу, против любых

авторитетов, до сих пор не выступил против «авторитета натуральной смерти», которая, что совершенно очевидно, накладывает такие серьезные ограничения на жизнь человека, на его свободу.

Уже упомянутый ранее Александр Агиенко (Святогор), возглавивший Креаторий российских и московских анархистов-биокосмистов, так обрисовал сложившуюся ситуацию. Имея ввиду взгляды исторических анархистов, он утверждал: «Личность бралась в её статике, в узко очерченном круге от рождения её до смерти, но не в её динамике, не в росте её творческих сил» [3, с. 14]. И далее: «По отношению к личности всеми анархическими доктринами смерть утверждалась абсолютно». А затем следовала главная мысль: «Странно, что анархическая мысль, протестуя против авторитетов, не восстала против авторитета «натуральной смерти». Его заключение относительно убеждений исторических анархистов гласило: «Личность бралась вне её глубочайшей жажды бессмертия, и, следовательно, вне подлинного творчества» [3, с. 14].

Не смотря на раскол, во многом формальный, скорее по личностным мотивам, анархисты-биокосмисты высказывали практически одни и те же идеи. Так, в Декларации петроградской группы биокосмистов-имморталистов после объявления своей автономии и заявления о вынужденном разрыве с московской организацией провозглашалось, что она «оставляет неизблемыми основные лозунги Биокосмизма: Иммортализм и Интерпланетаризм и возлагает на себя почётный труд вести борьбу за окончательное торжество указанных идеалов» [2, с. 1].

С целью реализации этих идеалов ими была поставлена двуединая задача: преодолеть локализм человеческой жизни во времени, то есть достичь личного бессмертия, что они как раз и обозначили понятием «иммортализма»; и устранить её пространственный локализм, ограниченный нашей планетой, посредством освоения космоса, установлением межпланетных сообщений, что ими было названо «интерпланетаризмом». Действительно, в результате успешного решения данной задачи границы человеческой свободы расширились бы невиданно.

В качестве обобщающего текста можно привести следующий. «Личное бессмертие не дано, – утверждали анархисты-биокосмисты, – оно должно быть завоевано, реализовано, сотворено. Это не восстановление утраченного как говорит библия, но создание еще небывшего. Не восстановление, но творчество» [3, с. 16]. А далее следует высказывание, свидетельствующее о приверженности анархистов-биокосмистов к русскому космизму: «То же относится и к завоеванию космоса». Центральная часть этого текста, содержащая очень ценные мысли, если вдуматься, гласит: «Иммортализм и интерпланетаризм – это максимальная, но не конечная цель. Это этапы и средства к безмерно великому творчеству. Но эта цель впереди – и потому она величайшая» [3, с. 16].

И, наконец, их главный вывод: «Наша цель (реализация личного бессмертия, жизнь в космосе, воскрешение) исключает мистику, которая бросает в хаос, в пустоту» [3, с. 16].

Положительной особенностью анархистов-биокосмистов было их стремление опереться в обосновании своих взглядов на последние достижения научно-технического прогресса. Например, они большое значение в этой связи придавали экспериментам проф. Н. П. Кравкова и других учёных, как отечественных, так и зарубежных по оживлению тканей человеческого организма и достижениям К. Э. Циолковского на пути освоения космического пространства [2, с. 2 – 3].

1922-й год можно считать временем окончания Гражданской войны, хотя, строго говоря, она ещё продолжалась на северо-востоке страны в Якутии. Однако это обстоятельство уже не представляло собой реальной угрозы для советской власти. И одолев силой внешних противников, она, естественно, обратила более пристальное внимание на внутренних. В итоге, в частности тот же исторический анархизм потерпел поражение. Вместе с ним, естественно, потерпел поражение и анархизм-биокосмизм, поскольку его идеи были тогда ещё не столько смягчающим, сколько, напротив, отягчающим обстоятельством. Тем не менее, анархизм-биокосмизм стал знаменательным явлением в истории российской культуры.

Как бы параллельно анархистам-биокосмистам в пользу идеи достижимости личного бессмертия высказывался А. М. Горький (1868 – 1936), который был ей верен на протяжении всей своей творческой жизни. Значительное внимание он уделил проблеме бессмертия в своей известной лекции «О знании», которую прочитал как раз 100 лет тому назад 30-го марта 1920 года в Рабоче-крестьянском университете в Москве. Это было очень трудное время для молодой Советской России. Достаточно вспомнить, что только ещё в декабре того же года будет принят план ГО-ЭЛРО, для освещения схемы которого была сконцентрирована вся электроэнергия столицы той поры.

Воздав должное человеческому разуму, Горький особо отметил, что: «...человеческий разум объявляет войну смерти как явлению природы. Самой смерти» [6, с. 107]. Именно «как явлению природы». При этом он убедительно сослался на ряд впечатляющих достижений научно-технического прогресса послед-

них десятилетий, вроде подводного плавания, воздушных полётов и т.п. В той же лекции Горький поделился со слушателями таким личным показательным переживанием. «Мое внутреннее убеждение таково, – сказал он, – что рано или поздно, может быть, через 200 лет, а может быть, через 1000, но человек достигнет действительного бессмертия».

И не случайно Горький специально подчеркнул: «Это все очень далеко, – признавал он, – все фантастично – я прекрасно понимаю, но именно это должно быть идеалом, именно это целью, к которой должны стремиться люди. И чем выше цель поставлена, тем больше в человеке возбуждает она и сил, и разума, и красоты, внутренней красоты» [6, с. 111] И этот вдохновляющий горьковский завет мы должны помнить сегодня и следовать ему, ибо он этого, несомненно, заслуживает.

Как видно, Горький отводил для решения данной задачи немалый срок. И это неудивительно, поскольку она, и в самом деле относится к числу самых сложнейших и труднейших. Однако при этом надо иметь ввиду относительный характер такого рода сроков. Действительно, некоторые проблемы кажутся такими сложными и трудными, что на их решение, как представляется, должно потребоваться очень много времени, тогда как на деле его уходит значительно меньше, и наоборот, причём для разных частей проблемы по-разному. Эти сроки, как правило, обусловлены многими обстоятельствами, подчас неожиданными и непредвиденными. Например, сам К. Э. Циолковский считал, и не без основания, что для осуществления его замыслов потребуются столетия. Между тем уже его младшая дочь стала свидетельницей начала эры практического освоения космоса, а старшая не дождалась до этого всего полтора месяца.

К проблеме реального личного бессмертия Горький относился положительно не только в теоретическом смысле, но и в чисто практическом отношении, как к вполне реальной задаче. Именно по его инициативе в 1932 году был создан Всесоюзный институт экспериментальной медицины (ВИЭМ). Его цель как раз заключалась в комплексном изучении жизни, работы и изнашиваемости человеческого организма. В нём были собраны и объединены исследовательские силы самых разных направлений. Казалось бы, сложились вполне благоприятные условия для успешной разработки данной проблемы. Однако наступившая вскоре кончина Горького, сложившаяся в 30-е годы сложная и острая политическая обстановка в стране, явно надвигавшаяся угроза близкой войны, а затем и сама война, другие неблагоприятные обстоятельства не позволили осуществиться должным образом многообещающей ситуации.

Следующий закономерный подъём интереса к данной проблеме наступил в конце 50-х – начале 60-х годов. Как раз тогда был создан в Киеве Институт геронтологии, заявил о себе Л. В. Комаров, а также такие деятели, как В. Ф. Купревич (1897 – 1969), президент, академик; П. А. Ребиндер (1898 – 1972), академик; Г. Д. Бердышев (1930 – 2016), доктор биологических и медицинских наук, профессор, автор стохастическо-генетической концепцией старения; М. Ф. Меркулов (р. 1927), доктор медицинских наук, профессор; В. М.

Дильман (1925 – 1994), доктор медицинских наук, профессор, автор элевационной теории старения и др. Все они были приверженцами идеи практического бессмертия человека.

Сегодня двумя главными научными направлениями решения проблемы достижения реального личного бессмертия, современного иммортализма, можно считать трансгуманизм и иммортологию. Они, по существу, являются альтернативными. Первое возникло в середине XX столетия, но истоки его термина восходят к «Божественной комедии» Данте Алигьери («trasumanag» – превращение в нечто большее, чем человек) [1]. В наше время одним из его основоположников стал сэр Джулиан Хаксли, известный биолог, писатель, популяризатор науки, первый Генеральный директор ЮНЕСКО, президент Британской гуманистической ассоциации. Его несомненный и огромный авторитет сразу придал трансгуманизму весомость и популярность. Трансгуманисты ввели понятие «постчеловека», которое было призвано обозначить продолжение эволюции человека (однако теперь уже не стихийную, а направляемую, что, впрочем, ставило под сомнение само использование понятия «эволюция»). Возникли и другие затруднения. Так, с одной стороны, «Манифест Российского Трансгуманистического Движения» [8], главной целью провозглашает достижение человеческого бессмертия (иммортализма). Однако, с другой стороны, становилось всё более неясным, относится ли это именно к человеку или же все-таки к «постчеловеку». Между тем наиболее радикальные последователи трансгуманизма в своих конструкциях всё дальше уходили от реального человека, всё чаще подменяя его и киборгом, и роботом, и даже нечеловеком. Неудивительно, что последние обстоятельства у многих стали вызывать разного рода опасения и тревоги [7, с. 15 – 18].

К чести трансгуманистов, они этого не скрывают. В материале, примыкающему к «Манифесту», например, упомянута оценка, будто «трансгуманизм однажды назвали самой опасной идеей в мире». Но примечательно, что ни в «Манифесте», ни в последующем тексте ни разу не используется понятие «постчеловека», тем более – «нечеловека». Напротив, настойчиво подчеркивается приверженность трансгуманистов иммортализму, но, разумеется, не в прежнем религиозно-идеалистическом, а именно научном.

Литература:

1. Алигьери Д. Божественная комедия. URL: <http://lib.ru/POEZIQ/DANTE/comedy.txt> (дата обращения: 22.11.2019).
2. Бессмертие. 1922. № 1. (с ним можно познакомиться в качестве приложения к книге: Вишев И. В., Ханжин Б. М., Ханжина Т. Ф. «Экофилософия: современные проблемы и перспективы решения» Учебное пособие)
3. Биокосмист. 1922. № 3-4. (с ним можно познакомиться в качестве приложения к книге: Вишев И. В. «Проблема бессмертия человека в русской философии: персоналии и идеи» Учебное пособие, ч. II)
4. Вишев И.В. Геронтология и философия // Философские науки. 1974. №1. – С. 153 – 155.
5. Вишев И.В. Ключевое понятие иммортологии – науки о бессмертии человека // XLII Міжнародна конференція «Розвиток науки в XXI столітті»: збірник статей. Харків. 2018. – С.122 – 128.
6. Горький А.М. О знании // Архив А.М. Горького. Т. XII: Художественные произведения. Статьи. Заметки. М., 1969.
7. Дахин А.В., Шульцдина А.Б. Будущее человечества в контексте проблемы «человек, не-человек, пост-человек» // Вестник Российского философского общества. 2017. № 4(84). – С. 15 – 18.

Однако понятие иммортализма продолжает использоваться и в традиционном смысле тоже. Поэтому, в своё время возникла необходимость различить эти понятия, их смыслы. С этой целью было предложено понятие иммортологии – науки о бессмертии. Это и определило его специфику [4, с. 153 – 155]. Ключевым в иммортологии является как раз понятие «практическое бессмертие человека».

Довольно часто понятие «бессмертие» отвергается, что называется «с порога», поскольку оно воспринимается в его абсолютном смысле как принципиально исключающим смерть, например, в смысле «бессмертия души», уничтожение которой непосильно будто бы даже богу. Например, Свидетели Иеговы объявили подобное верование «изобретением дьявола», поскольку из него вытекало отрицание всемогущества творца и промыслителя мира. Несостоятельно абсолютное «бессмертие» и с научной точки зрения. Понятие «практическое бессмертие» как раз предполагает относительность бессмертия. С одной стороны, оно обозначает возможность достижения человеком способности жить, оставаясь молодым, т.е. сохраняя оптимальные параметры телесной и духовной жизнедеятельности неопределенно долго, без каких-либо видовых границ, когда можно будет констатировать – человек стал практически бессмертным, но с другой – такое состояние в принципе не исключает случайность и временность смерти от той или иной внешней причины (травма, неизвестная болезнь, случайное нарушение метаболизма и т.п.). Это, в свою очередь, предполагает необходимость и возможность восстановления человеческой жизни, реальное воскрешение человека вместе с его способностью жить неограниченно долго. Такое представление устраняет многие затруднения и недоразумения, делает его вполне реалистичным и приемлемым [5, с. 122 – 128]. Достижению данных целей будут способствовать высокие технологии, различные средства модификации человека, но именно человека, а не когда-то и что-то за его пределами.

Следовательно, иммортология не отрицает смерть, не исключает её, поскольку не допускает научная точка зрения, иммортология отрицает лишь фатальность смерти, её безысходность, но данное обстоятельство как раз и предаёт реалистичность иммортологии, её приемлемость для научного познания, разработки последовательно научно-гуманистического и оптимистического мировоззрения.

8. Манифест Российского Трансгуманистического Движения. URL: <http://transhumanism-russia.ru/content/view/10/8> (дата обращения: 22.11.2019)